

Aprendizagem gamificada: estudo de caso do app Memrise no modelo Octalysis

Isabela Sousa GUIMARÃES¹

Resumo: O artigo em questão observa a utilização de ferramentas de gamificação na interface de aprendizagem de línguas e demais conhecimentos Memrise, sob a ótica do modelo Octalysis, metodologia voltada para análise e criação de modelos de gamificação, no qual visa a uma constatação mais objetiva da utilização dessas ferramentas em contextos de espaços de tempo e direcionamento de perfis diferentes de usuários *players*. A análise realizada engloba as três fases da metodologia, confirmando as hipóteses levantadas e levando à conclusão de que o produto digital avaliado possui uma boa distribuição de elementos para diversos perfis de players e em todos os momentos de interação e evolução na plataforma, transformando o Memrise, não apenas em um excelente aplicativo de ensino de línguas, como também um bom exemplo em utilização de ferramentas de gamificação.

Palavras-chave: Gamificação. Octalysis. Memrise. Análise.

¹**Isabela Sousa Guimarães.** Mestranda em Design pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Especialista em UX Design pelo Claretiano – Centro Universitário. Bacharel em Design pela Universidade Federal de Uberlândia. *E-mail:* isasousaguimaraes@gmail.com; isabela.s.guimaraes@unesp.br.

Gamificated learning: a case study around Memrise app on the Octalysis model

Isabela Sousa GUIMARÃES

Abstract: The present article observes the use of gamification tools in the language learning interface and other types of knowledge Memrise, from the perspective of the Octalysis methodology, often used as a model of analysis and development of gamificated products, which aims at a more objective verification of the use of these tools in contexts of spaces of time and targeting of different profiles of player users. The analysis performed encompasses the three phases of the methodology, confirming the hypotheses raised and leading to the conclusion that the digital product evaluated has a good distribution of elements for various player profiles and at all moments of interaction and evolution on the platform, making Memrise not only an excellent language learning application, but also a good example in the use of gamification tools..

Keywords: Gamification. Octalysis. Memrise. Analysis.

1. INTRODUÇÃO

O cenário contemporâneo tem se mostrado favorável à aprendizagem *on-line* e ativa, abraçada por diversos fatores, tais quais a criação de uma rotina de estudos personalizada, o encurtamento da distância para uma educação de qualidade e a utilização de novos meios para a propagação e a produção de ideias inovadoras. Devido ao fato de o setor educativo se tornar cada vez mais tecnológico, é necessário um estudo mais aprofundado de técnicas, métodos e ferramentas que possam tornar esse ensino *on-line* dinâmico e engajador para uma melhoria de desempenho futura. Dentre vários métodos florescendo nesse panorama está a gamificação — processo de aprendizagem pautada em dinâmicas de jogo em contextos de não jogo – no intuito de aumentar impactos positivos na aprendizagem, tais quais criação de hábito, engajamento e minimização da sobrecarga cognitiva.

O Memrise se insere nessa dinâmica como uma interface gamificada, criada em 2010 com o intuito de facilitar o acesso à educação de idiomas de forma engajadora e divertida. Como uma forma de avaliação criteriosa da plataforma em questão, o presente estudo se baseia na análise inicial de Bartolo e Araújo (2017), em que há uma análise de dois aplicativos de ensino de língua inglesa, incluindo o Memrise, para a avaliação de potencialidades da utilização de ferramentas de gamificação para a aprendizagem de idiomas, no entanto, complementam seus resultados aplicando uma metodologia pautada em uma ótica de UX Design e gamificação propriamente ditos, a fim de complementar a análise primeira, relacionada a “[...] princípios de aprendizagem incorporados por bons jogos” (GEE *apud* BARTOLO; ARAÚJO, 2017, p. 695).

Para tal, foi utilizada a metodologia de análise do modelo Octalysis em seus níveis 1, 2 e 3 (CHOU, 2016) e foi feita uma análise heurística (NIELSEN, 1994) da plataforma, a fim de confirmar a viabilidade da análise. As características deste artigo vão ao encontro de qualidades avaliativo-educacionais de estudos de caso (STENHOUSE *apud* ANDRÉ, 2005). Os resultados foram de uma plataforma digital apta ao processo de gamificação, com ampla utilização de ferramentas, um bom equilíbrio de dinâmicas

(*black hat/white hat, left brain/right brain*) bem distribuídas ao longo do processo de interação (nível 2) e voltadas aos públicos *Achiever* e *Socializer* (nível 3).

2. METODOLOGIA

O Memrise

Memrise é um aplicativo voltado para o ensino de idiomas cuja principal característica é a de aprender brincando. Segundo o próprio *site*, o Memrise foi “[...] fundado em 2010, [...] cresceu rapidamente e já conta com mais de 40 milhões de usuários em 189 países” (MEMRISE, [s.d.], [n.p.]). Através dele podem-se aprender mais de 192 idiomas distribuídos em 13 categorias. Além disso, é possível consumir outros tipos de conhecimento, como artes e literatura, tecnologia, história e entretenimento.

Figura 1. Logo do produto/sistema Memrise.

Fonte: Memrise ([s.d.], [n.p.]).

Recentemente, a interface passou por modificações, como implementação de uma nova identidade visual (MEMRISE TEAM, 2019), a eliminação do mascote Ziggy – o alienígena (MEMRISE TEAM, 2018) e a implementação do modo escuro (MEMRISE TEAM, 2019). Tais mudanças contribuíram para um

amadurecimento visual da plataforma e afastaram a ideia de um processo de aprendizagem infantilizado, contudo, mantendo a gamificação.

Figura 2. Plataformas digitais do Memrise *web* (esq.) e *app* (dir.).

Fonte: Memrise ([s.d.], [n.p.]).

A fim de se investigarem as propriedades de gamificação da plataforma, é necessária, inicialmente, uma contextualização por parte de usabilidade, que faz a fundação para que as ferramentas possam ser aplicadas sem interferências negativas – em outras palavras, a plataforma, antes de utilizar ferramentas de gamificação, precisa funcionar sem maiores problemas. As análises voltadas ao hedonismo e ao lúdico apenas são possíveis a partir da confirmação de um contexto em que a construção de um produto emprega todos os valores presentes na Pirâmide de Necessidades de Maslow (MASLOW, 1950) – com todas as necessidades básicas, como segurança, alimentação e sociedade – antes do estímulo ao lúdico. Passada para um contexto de UX (WALTER, 2011), a Pirâmide de Necessidades em UX torna visível a prerrogativa de que o projeto seja conciso e bem executado para a possibilidade de criação de estímulos de divertimento, engajamento e criação de hábito (ZICHERMAN; CUNNINGHAM, 2011).

Dessa forma, com base em uma breve avaliação heurística da interface, disposta em anexo, é possível compreender que o Memrise cumpre com todas as funções necessárias para que a aplicação de ferramentas de gamificação possa ser feita de forma a ser plenamente compreendida (MASLOW, 1950), sem interferências externas voltadas a uma boa utilização de seus recursos visuais e de usabilidade (WALTER *apud* FSSSENDEN, 2017). A partir dessa análise inicial, é possível avançar para a observação dos artifícios de gamificação dispostos na plataforma através do modelo Octalysis (CHOU, 2011).

Modelo Octalysis

O modelo Octalysis de gamificação é uma metodologia utilizada para a criação e análise de plataformas digitais gamificadas, voltadas essencialmente para *design* centrado no humano e fatores de motivações intrínsecas e extrínsecas que envolvem engajamento, criação de hábito e facilitação da curva de aprendizagem (*Idem, op. cit.*).

Em seu primeiro nível, o *framework* Octalysis é separado por oito princípios, que são estruturas básicas da interação humana (*Idem ibidem*). São eles:

- Significado épico e chamada (*meaning*): é passada a sensação de que o usuário possui um propósito superior ou é o escolhido dentre muitos a realizar tal tarefa.
- Desenvolvimento e realização (*accomplishment*): impulso de progredir; pedem por um progresso engajado, desafiador.
- Engajamento da criatividade e *feedback* (*empowerment*): envolvimento em resoluções de problemas que exigem pensamentos pouco óbvios e exploração da criatividade,

²Heurísticas de Usabilidade são 10 sugestões propostas por Jacob Nielsen para a criação de interfaces que cumpram seu papel no tocante à usabilidade. São elas: visibilidade do *status* do sistema, equivalência entre o sistema e o mundo real, liberdade e controle ao usuário, consistência e padronização, prevenção de erros, reconhecimento em substituição à lembrança, flexibilidade e eficiência de uso, estética e *design* minimalistas, auxílio no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de ações equivocadas e ajuda e documentação (NIELSEN, 1994).

assim como a visualização de um retorno do esforço empenhado.

- Propriedade e posse (*ownership*): desejo de acúmulo de algum fator, assim como a sensação de que aquilo pertence ao usuário.
- Influência social e parentesco (*social influence*): envolvem as relações sociais entre humanos, desde mentoria e companheirismo a competição e inveja.
- Escassez e impaciência (*scarcity*): é a motivação relacionada ao desafio que envolve o desejo de algo que não se pode ter.
- Imprevisibilidade e curiosidade (*unpredictability*): é o desejo de saber o que acontece adiante.
- Perda e prevenção (*avoidance*): compete ao estímulo de medo de se perder alguma oportunidade ou algo conquistado.

Todas elas são distribuídas, cada uma em seu nível de intensidade, na plataforma, em um gráfico octogonal, como o indicado a seguir.

Figura 3. As oito frentes de motivação intrínseca.

Fonte: Chou (2011, p. 2).

A partir dessa classificação, já se podem tirar conclusões relacionadas a fatores como: quantidade de ferramentas utilizadas na plataforma, se são mais voltadas a qualidades de motivação extrínseca, como lógica, propriedade e pensamento analítico (*left brain*, à esquerda do diagrama); ou intrínsecas, de criatividade, socialidade e curiosidade (*right brain*, à direita do diagrama); se a plataforma promove mais o engajamento de sensações de pertencimento e ganho (*white hat*, parte superior do gráfico); ou de obsessão, urgência e dependência (*black hat*, predominante na parte inferior) (CHOU, [s.d.], [n.p.]).

Figura 4. Nível 1 do modelo Octalysis dividido entre White hat (pertencimento e ganho) e Black hat gamifications (urgência, dependência e perda), no diagrama da esquerda, e a Left brain (motivações extrínsecas) e Right brain (motivações intrínsecas) no diagrama da direita.

Fonte: Chou (2011, p. 2).

No segundo nível, é explorado o fator temporal no processo de interação com o produto (*idem op. cit.*, p. 18). Dividem-se em:

- Descoberta (*discovery*): onde e por quais artifícios o usuário entra em contato com o produto.
- Integração (*onboarding*): as primeiras interações e demonstrações entre plataforma e usuário.
- Escalada (*scaffolding*): processo de desenvolvimento do usuário durante a plataforma de evolução escalonada.

- Fim de jogo (*endgame*): última fase, na qual o usuário já está em um estado avançado na interface e passa a se preocupar mais com outras conquistas e propósitos.

O uso de ferramentas diferentes nos quatro níveis de interação com produto pode impactar as oito frentes durante o tempo de interação entre usuário e produto (*idem op. cit.*, p. 19).

Figura 5. Quatro períodos de interação com o produto gamificado.

Fonte: Chou (2011, p. 18).

O terceiro nível do *framework* aborda a interação do produto e a influência das oito frentes de motivação intrínseca ao longo do tempo, juntamente com os perfis de tipos de *player* de Bartle (*idem op. cit.*, p. 20), que são: *Killer*, *Socializer*, *Explorer* e *Achiever* (BARTLE, 2004). A influência do nível de importância dado a esses *players* impacta na efetividade das ferramentas de gamificação aplicadas em diferentes momentos da evolução de uso do aplicativo, gerando valores diferentes para cada perfil e criando diferentes momentos de interação com o produto digital.

Figura 6. Diagrama da ação das oito frentes de motivação intrínseca em um contexto de tempo de interação com o produto levando em conta os quatro tipos de *players* de Bartle.

Fonte: Chou (2011, p. 20).

3. RESULTADOS

Inicialmente, foi feita uma breve identificação de heurísticas de usabilidade do aplicativo, de modo a demonstrar a boa execução e boas práticas aplicadas no produto digital Memrise.

Quadro 1. Avaliação Heurística de Usabilidade do Memrise.

Heurística de Usabilidade segundo NIELSEN (1994)	Exemplo da implementação da Heurística na plataforma	Exemplo visual da implementação
Visibilidade do status do sistema	Qual nível o usuário está; Quantas fases faltam para subir de nível; Quantas palavras precisam ser revisadas. A versão PRO mostra as estatísticas de aprendizagem do usuário	
Equivalência entre o sistema e o mundo real	Iconografia faz referência a itens existentes no mundo real.	
Liberdade e controle do Usuário	O usuário tem a liberdade de, dentro do nível onde ele se encontra, pular lições, desde que complete todas elas a fim de subir de nível; O usuário pode escolher entre Light mode e Dark Mode; O usuário pode definir metas, quantidade de palavras de aprendizado e revisão caso queira.	
Consistência e padronização	Toda a iconografia segue a mesma linguagem estética; Todos os controles possuem uma padronização de comportamento.	
Prevenção de erros	Pop-ups de confirmação em caso de tentativa de saída do nível.	
Reconhecimento em substituição à lembrança	É mostrado o caminho de quantas lições são necessárias para atingir o próximo nível.	

Flexibilidade e eficiência de uso	Existe a opção de você assistir às aulas por computador e pelo celular; O usuário pode baixar a lição caso não tenha acesso à internet.	
Estética e design minimalistas	A nova identidade visual é bem menos poluída; Estética flat; Paleta de cores simplificada.	
Auxílio no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de ações equivocadas	Caso o usuário erre na lição, o exemplo certo é repetido e lhe é sugerido que revise esse aprendizado.	
Ajuda e documentação	Blog e Medium da Memrise fala sobre todo o processo de criação, novidades e informações extras; O app e o site possuem aba de ajuda.	

Fonte: NIELSEN (2020, [n.p.]).

Com os preceitos de usabilidade demonstrados e a metodologia de gamificação devidamente apresentada, é iniciada a análise da plataforma Memrise. Para todas as fases apresentadas, foi utilizada a ferramenta Octalysis (CHOU; HAYAT-EFRATI; BENTATA, [s.d.]), a fim de auxiliar na diagramação das investigações nos três níveis da metodologia, mantendo consistência. O primeiro nível é o de mapeamento de todas as ferramentas de gamificação utilizadas na interface Memrise. No gráfico octangular, foi utilizado $n=1$,

sendo n o número de ferramentas de gamificação utilizadas. Esta distribuição de ferramentas de gamificação foi feita com base em ferramentas dispostas e explicadas no livro *Actionable gamification* (2011), citadas e detalhadas por Helmy (2020) e Mechelen e Chou, [s.d.]), conforme demonstrado a seguir, através da estruturação diagramática da primeira fase do modelo.

Figura 7. Mapeamento de ferramentas de gamificação do primeiro nível do Memrise.

Fonte: Chou, Hayat-Efrati e Bentata ([s.d.], [n.p.]).

A avaliação geral disposta pelo *site* indica que a soma total das ferramentas de gamificação aplicadas é de 164 pontos, e o diagnóstico é de uma boa quantidade de ferramentas de gamificação (CHOU; HAYAT-EFRATI; BENTATA, [s.d.]). Com o mapeamento pronto, é possível trazer exemplos da utilização dessas ferramentas na plataforma, conforme o quadro a seguir.

Quadro 1. Ferramentas de gamificação do primeiro nível do Memrise.

Princípios de gamificação	Ferramentas de gamificação e exemplos de implementação		Exemplo visual da implementação
Significado épico e chamada	Higher meaning	O usuário pode criar seu próprio curso e ensinar outras pessoas.	Exemplo: Narrative
	Narrative	A flor do canto superior direito “cresce” conforme você aprende palavras.	
	Beginner’s luck	As lições iniciais são muito fáceis, falsa sensação de progresso avançado.	
	Co-creation	Criação coletiva de um curso com o Memrise.	
	Elitism	Amigos aparecem em leaderboard separado.	
Desenvolvimento e realização	Points	Sistema de pontos nas atividades.	Exemplo: Points
	Leaderboard	Ranking pessoal (amigos) e do servidor.	
	Progress bar	Barra de progresso nas lições e no ranking.	
	Quests	Checklist de palavras expressões aprendidas por lição.	
	Level-up symphony	Tela de comemoração ao final do módulo.	
	Step-by-step tutorial	Tutorial inicial do app Tutorial de aprendizado das palavras nas lições.	

Engajamento da criatividade e feedback	Milestone unlock	Conclusão de níveis e módulos de aprendizagem.	Exemplo: Choice perception
	Chain combos	Frase aprendida com a palavra refresca a memória sobre a palavra também.	
	Blank space	Complete a frase/digite o termo/frase corretos.	
	Instant feedback	Feedback imediato feliz caso usuário acerte e de correção caso ele erre.	
	Choice perception	Usuário pode digitar a resposta ou escolher do ecrã.	
Propriedade e posse	Learning curve	Curva de aprendizagem fácil e dinâmica.	Exemplo: Build from scratch
	Recruitment	Pode-se compartilhar o curso feito pelo usuário.	
	Monitor attachment	Monitoramento de quantas palavras você já aprendeu e quantas precisa revisar.	
	Endowment effect	Palavras aprendidas precisam ser revisadas, do contrário o usuário perde direito à palavra.	
	Self Hearing	As atividades buscam alimentar um comprometimento do usuário com as lições.	
	Build from scratch	Usuário pode criar seu curso do zero sobre qualquer um dos assuntos disponíveis.	
Influência social e parentesco	Friending	Usuário pode convidar amigos de suas redes ou do servidor.	Exemplo: Mentorship
	Conformity anchor	O ranking mostra em que nível os amigos do usuário estão, gerando competitividade.	
	Mentorship	Chatbot de aprendizagem Opção converse com nativos da língua.	

	Countdown timer	Limite de tempo em algumas atividades (revisão rápida).	Exemplo: Countdown timer
	Dangling	Ecrã com opções gratuitas misturadas às pagas.	
	Anchored juxtaposition	Sugestão de aprender novos módulos com o Chatbot após o primeiro módulo.	
	Appointment dynamics	Ao estipular uma meta de palavras aprendidas por dia você ganha mais pontos.	
Escassez e impaciência			
Imprevisibilidade e curiosidade	Glowing choice	Possibilidade de dicas em atividades onde é preciso digitar a resposta.	Exemplo: Glowing choice

Perda e prevenção	Sunk-cost prision	Os módulos são grandes e fazem com que você se arrependa de abandonar o progresso na interface.	Exemplo: Progress loss
	Progress loss	Palavras vão sendo “desaprendidas” se não revisadas periodicamente.	
	Fear of missing out	O usuário vê o progresso de amigos e de seu ranking e não quer “ficar de fora”.	
	Rightfull heritage	Estimula o caráter de merecimento dos pontos conquistados.	

Fonte: Chou (*apud* HELMY, 2020, [n.p.]; MECHELEN; CHOU, [s.d.], [n.p.]).

A partir dessa análise, é possível tirar conclusões gerais sobre a plataforma. São várias ferramentas de gamificação, com um bom balanço entre dinâmicas de *white hat*, *black hat*, *left* e *right brain*, uma vez que estimula todos esses lados do diagrama octogonal com moderada intensidade e equilíbrio por entre todo o gráfico. Vale, no entanto, ressaltar a grande quantidade de ferramentas voltadas a significado épico e chamada (*meaning*), desenvolvimento e realização (*accomplishment*) e, principalmente, propriedade e posse (*ownership*).

Uma vez pronto o primeiro nível da investigação, pode-se avançar para o segundo nível do Octalysis, que gera a atividade dessas ferramentas em todos os períodos de tempo de interação com o produto. Foram mapeadas todas as ferramentas apresentadas no primeiro nível, sendo algumas repetidas em fases de interação da interface. Destaca-se que foi utilizado, a partir desse ponto, $n=2$ para o número de ferramentas mapeadas para fins de melhor visualização. Os resultados são descritos a seguir.

Figura 8. Mapeamento de ferramentas de gamificação do segundo nível do Memrise.

Fonte: adaptado de Chou, Hayat-Efrati e Bentata ([s.d.], [n.p.]).

Ponderando os resultados do primeiro nível e do segundo, é possível concluir que o Memrise possui muito mais ferramentas voltadas para os processos de evolução (*escalada/scaffolding*) e amadurecimento (fim de jogo/*endgame*) do produto que das demais fases de descoberta, significando uma busca maior por criação de hábito e engajamento por parte da plataforma. Também é possível perceber, nessas duas fases, um aumento significativo das ferramentas voltadas à parte inferior, relacionadas à obsessão, urgência e dependência – *black hat*, enquanto as demais ferramentas se mantêm relativamente estáveis.

Por fim, a proposta é evoluída até o terceiro e último nível do *framework* Octalysis, que investiga a interação com os usuários de diferentes perfis de apreciação de técnicas de jogabilidade: os chamados tipos de *players* de Bartle. A apuração está a seguir.

Fonte: adaptado de Chou, Hayat-Efrati e Bentata ([s.d.], [n.p.]).

Por meio da análise do último nível, as evidências mostram uma interface cuja preocupação maior é para com os usuários do perfil *Achiever* e *Socializer*, de forma que o processo de distribuição das ferramentas de gamificação nesses dois tipos de *players* é não só mais intenso, como também mais equilibrado durante toda a experiência de usabilidade.

4. DISCUSSÃO

Pode-se afirmar que o presente estudo atingiu os objetivos pretendidos, de análise e percepção de diferenças significativas por entre os três níveis do *framework* Octalysis para com a interface digital Memrise, gerando diferentes gráficos relevantes para diferentes tipos de *players* de Bartle em relação a diferentes estágios de interação e aprendizagem do usuário.

Dos resultados obtidos, acredita-se que tal distribuição equilibrada, assim como indicada no primeiro nível avaliativo, atraia muitos usuários por sua temática divertida e seu processo de engajamento distribuído por todos os tipos de *players* durante todas as fases de interação com o produto/serviço, visto que não há evidências de nenhum usuário durante nenhuma fase de interação alheio a ferramentas de gamificação que o atendessem.

Também fica evidente pelos estudos que, muito embora a plataforma atenda relativamente bem a todos os perfis, ela possui *players*-alvo de perfis *Achiever* e *Socializer*, demonstrando uma projeção de ferramentas muito mais voltadas a esse público durante toda a vivência para com a interface.

No tocante às limitações do estudo, deixa-se registrado que as ferramentas de gamificação utilizadas, apesar de serem advindas do autor original, podem não ter sido totalmente mapeadas. Contudo,

vale ressaltar que o presente estudo buscou a aplicação do maior critério para a seleção delas de forma a não ser enviesado.

5. CONCLUSÃO

Como conclusão dos estudos realizados, realiza-se que o aplicativo Memrise compreende ferramentas de gamificação em toda sua esfera de interação, atraindo diferentes tipos de *personas*. Conclui-se também que, apesar de possuir uma série dessas ferramentas, a distribuição é equilibrada ao longo do processo interativo, mantendo o usuário engajado e mostrando um bom exemplo da aplicação de gamificação em produtos digitais.

Para a execução de próximos estudos interessantes baseados neste artigo, aponta-se o impacto da utilização dessas ferramentas no desempenho cognitivo de aprendizagem, criação de hábito, melhoria do estado emocional e do engajamento proposto pela interface Memrise.

REFERÊNCIAS

- ANDRÉ, M. E. D. A. *Estudo de caso em pesquisa e avaliação educacional*. Brasília: Editora Liber Livros, 2008.
- BARTLE, R. *Designing virtual worlds*. [S.l.]: New Riders Pub, 2004.
- BARTOLO, M. G.; ARAUJO, T. O. A Gamificação em apps educacionais: investigando as potencialidades de Memrise e Upmind para a aprendizagem da língua inglesa. In: SIMPÓSIO HIPERTEXTO E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO, 7., 2017, Pernambuco. *Anais Eletrônicos do Simpósio Hipertexto e Tecnologias na Educação [...]*. Pernambuco: Nehte / Programa de Pós-Graduação em Letras, 2017. p. 691-713. Disponível em: <http://www.nehte.com.br/simpósio/anais/Anais-Hipertexto-2017/ANAIS%20HIPERTEXTO%202017%20Thamiris%20ARAUJO.pdf>. Acesso em: 17 maio 2020.
- CHOU, Y. *Actionable gamification: beyond points, badges and leaderboards*. [s.l.]: Leanpub, 2016. Disponível em: <https://leanpub.com/actionable-gamification-beyond-points-badges-leaderboards>. Acesso em: 17 maio 2020.
- CHOU, Y.; HAYAT-EFRATI, L.; BENTATA, R. *Ferramenta Octalysis*. [s.d.]. Disponível em: <https://yukaichou.com/octalysis-tool/>. Acesso em: 21 jun. 2020.

CHOU, Y. *Left Brain (Extrinsic) vs Right Brain (Intrinsic) Core Drives in Gamification*. [s.d.]. Disponível em: <https://yukaichou.com/gamification-study/left-brain-extrinsic-brain-intrinsic-core-drives-gamification/>. Acesso em: 30 jun. 2020.

CHOU, Y. *White hat vs black hat gamification in the octalysis framework*. [s.d.]. Disponível em: <https://yukaichou.com/gamification-study/white-hat-black-hat-gamification-octalysis-framework/>. Acesso em: 30 jun. 2020.

FESSENDEN, T. A theory of user delight: why usability is the foundation for delightful experiences. *Nielsen Norman Group*, 2017. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/theory-user-delight/>. Acesso em: 21 jun. 2020.

HELMY, J. M. *Yu-Kai Chou: gamification techniques*. 2020. Disponível em: <http://www.jmhelmy.com/uncategorized/the-octalysis-framework/>. Acesso em: 21 jun. 2020.

MASLOW, A. H. *Motivation and personality*. 2. ed. Nova York: Harper & Row, 1970. MEMRISE. *Homepage*. Disponível em: <https://www.memrise.com/pt-br/>. Acesso em: 17 maio 2020.

MECHELEN, E. V.; CHOU, Y. *27 Game techniques based on the 8 core drives of Octalysis*. [s.d.]. Disponível em: <https://yukaichou.com/gamification-analysis/pokemon-go/>. Acesso em: 22 jun. 2020.

MEMRISE TEAM. *Say goodbye to our mascot, Ziggy*. 2018. Disponível em: <https://blog.memrise.com/say-goodbye-to-our-mascot-ziggy/>. Acesso em: 17 jun. 2020.

MEMRISE TEAM. *We have a new look!* 2019. Disponível em: <https://blog.memrise.com/memrise-has-a-new-look/>. Acesso em: 17 jun. 2020.

MEMRISE TEAM. *We (finally) have Dark Mode*. 2019. Disponível em: <https://blog.memrise.com/we-finally-have-dark-mode-%f0%9f%98%85/>. Acesso em: 17 jun. 2020.

NIELSEN, J. *10 Usability heuristics for user interface design*. 2020. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 07 set. 2022.

WALTER, A. *Designing for emotion*. 5. ed. Nova York: A Book Apart, 2011.

ZICHERMAN, G.; CUNNINGHAM, C. *Gamification by design: implementing game mechanics in web and mobile apps*. Canada: O'Reilly, 2011.